

QUROQCHILIK SAN'ATI VA UNING AMALIY AXAMIYATI

Mamatova Fazilat Ixtiyorovna

TerdPI Texnologiya va geografiya kafedrası o'qituvchisi:

Turdiyeva Shahzoda Eshdavlat qizi

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada milliy xalq hunarmandchilik turlaridan quroqchilik san'atining Amaliy ahamiyati haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Quroqchilik, san'at, dekatrofka, amaliy san'at, an'ana, badiiy bezak, mag'izli kvadrat, quroq*

***Ключевые слова:** засуха, искусство, десятиборье, прикладное искусство, традиция, художественное оформление, площадь ядра, сухость.*

***Keywords:** Drought, art, decathlon, applied art, tradition, art decoration, core square, dry..*

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi, xalq hunarmandchiligining "Quroqchilik" sohasiga alohida e'tibor berilmoqda. Hozirgi kunda ota –bobolarimizning, momolarimizning qadimiy odatlari, milliy qadriyatlarini va kasblarini hunarlarini o'rganish muhim vazifalardan hisoblanadi. O'zbekistonda "Quroqchilik" san'ati xalq amaliy san'ati turlari ichida alohida o'rin tutadi. Mato parchalaridan ip va igna mo'jizasidan yaralgan bu quroqchilik san'ati barchani lol qoldirmay qoymaydi. Quroq – bu matoga bir materialni har xil rangdagi qirqimlarini yopishtirish yoki tikish orqali badiiy bezak hosil qilinadi.

Quroqchilik u o'ziga xos tayyorlash jarayoniga ega. Quroq tikish jarayoni o'rganayotgan kishining qobilayatini sabr-toqatini yangilik yaratish sezgisini rivojlantiradi. Quroqchilik u o'ziga xos tayyorlash jarayoniga ega. Quroq tikish jarayoni o'rganayotgan kishining qobilayatini sabr-toqatini yangilik yaratish sezgisini rivojlantiradi. Bu quroqchilik usulida tikilgan buyumlar yuqori didni, go'zallikni, sabr-toqatlilikni, mehnatsevarlikni talab qiladi. Bizda bu tikish usuli "Quroq" deb ataladi. Milliy quroqchilik san'ati bu o'lmas san'atlardan biri ya'ni xalq amaliy san'atlaridan bir hisoblanadi. Quroqchilik san'ati tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak bu quroqchilik usullarin ildizlarini sharqdan topish mumkin.

Masalan Yegiptda ya'ni Kair shahrining chekka qishloqlarida bu usul bilan 3000 yil avval tikilgan buyumlar topilgan. Quroq tikish usuli bilan yer yuzining ko'pgina joylarida ham shug'ullanib kelingan. Keyinchalik o'rta ta'minlangan oilalarda uylar bezatilib va ro'zg'or mahsulotlari tayyorlanib asta-sekin dunyo bo'ylab hamma xalqlar orasida tarqalib ketgan va amaliy san'atiga aylangan. Bunday bajarilgan ishlar Angliya, Amerika, Shvetsariya, Germaniya, Shvetsiya va Avstraliya muzeylarida joy topgan. O'zbekistonning barcha viloyatlarida jumladan Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida xalq amaliy san'atining "Quroqchilik" usuli bilan shug'ullanishadi. Surxondaryo viloyatida viloyatida xalq hunarmandchiligi hisoblangan quroqchilikning "kvadrat", "mag'izli kvadrat", "olma", "yulduzcha", "shaxmati", "turna" va ularning xakozo shakllaridan foydalaniladi.

Gazlama qoldiqlarini isrof qilmasdan ko'rpa-ko'rpachalar, yostiqlar, chimildiq, poyandozlar, dasturxonlar, divan-kreslo jihozlari va xakozo. Uy ro'zg'or buyumlari va xonalarni bezash uchun kerakli bo'lgan buyumlartayyorlanadi. Quroqchilik buyumlarini tayyorlashdan maqsad unutiladyotgan "Quroqchilik" amaliy san'atimizni qayta tiklash va istiqomat qiladigan, xordiq chiqaradigan ya'ni yashab turgan uyimiz shinam, qulay va albatta chiroyli bo'lishi kerak. Bunday sharoitga erishish uchun qimmat baho matolardan tikilgan uy ro'zg'or buyumlari sotib olish shart emas, balki ularni o'z qo'limiz bilan yarartishimiz ham mumkin. Bunda uy bekalari uchun nafaqat yangi gazlamalar, balki avval ishlatilgan yoki gazlama chetlaridan ortib qolgan mato qoldiqlari kiyishga yaroqsiz bo'lib qolgan buyumlardan ajoyib antiqa uy anjomlari tayyorlashimkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun ulardan sabr-toqat ishga ijodiy yondoshish va mavjud bo'lgan xomashyodan unumli foydalanish talab qilinadi. Uy anjomlarini ko'p qismini gazlama qoldiqlaridan tayyorlash mumkin. Quroq – bu bitta buymdan rang va shakl turiga bo'lgan gazlama qoldiqlarini birlashtirishdir. Bu usul bilan yostiq jildlar, divan va stol uchun g'illoflar, gilamchalar, to'shama shuningdek, kiyimlar uchun bezaklar tayyorlash mumkin. Quroq usullaridan istalgan gazlamadan ham yangi yoki avval ishlatilgan gazlamalardan foydalanish nazarda tutiladi. Yangi gazlamani ishlatishdan avval dekatrofska (ipak va jun gazlamalarni kirishmaydigan qilish uchun bug' yoki qaynoq suv bilan ishlov berish usuli) bug'lash lozim. Chunki, bitta buyumlardan tayyorlanganda bir necha xil gazlama ishlatilishi natijasida buyum yuviladi, so'ng o'z ko'rinishini o'zgartirishi mumkin. Avval ishlatilgan gazlama bo'laklarini esa kraxmallash va dazmollash kerak. Paxta tolali gazlama qoldiqlarini ishlatish uchun qulay xisoblanadi. Inson bilan tabiatning uyg'un munosabatlari to'g'risidagi ana shu g'oyalar Movorounnahrda musulmon uyg'onish

davriga juda katta hissa qo'shgan. Markaziy Osiyodagi sufiylik ta'limotlarida ham uchrashi tasodifiy emas. Mana shu misol biz uchun chuqur ramziy ma'noga ega. Hozirgi kunda yoshlarga bilim berish bilan birgalikda, ularni hunarga o'rgatish, milliy urf-odatlarimizni hurmat qilishga o'rgatish, tarixi, hayotda o'z yo'llarini topib qiynalmasliklari uchun ham har xil to'garaklar ish olib borilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.K.M. G'ulomov. Amaliy san'at. – Toshkent, 2008.
- 2.Q.M.Abdullayeva, M.A.Maxsumova, M.H.Rahimjonova. Gazlamaga badiiy ishlov berish, kashtachilik va uni o'qitish metodikasi. (Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma) – Toshkent: Voris-Nashriyot, 2012.
- 3.S.S. Bulatov. O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati. – Toshkent, 1991.
- 4.X.B.Muhammedova. Mehnat ta'limi darslarida o'quvchilarning xalq hunarmandchiligiga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish metodikalari.
- 5.Б.Х.Кармынова. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – Москва, 1976..